

ОСЛОЖНЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

Мамажонов Исломбек Сардорбек угли

Андижанский государственный медицинский институт Студент группы 648

Аннотация: Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — одна из ведущих причин инвалидизации в детском возрасте. Выраженность психоневрологических нарушений в отдаленном периоде ЧМТ во многом определяется степенью её тяжести. Хотя в структуре закрытой ЧМТ 76–89% случаев приходится на лёгкие формы, именно последствия тяжёлой и среднетяжёлой ЧМТ оказывают значительное негативное влияние на дальнейшее развитие детей.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, дети, последствия, терапия, ноотропные препараты, церебролизин.

COMPLICATIONS AND TREATMENT OF CRANIO-BRAIN INJURY IN CHILDREN

Mamajonov Islombek Sardorbek ugli

Andijan State Medical Institute

Student of group 648

Abstract: Traumatic brain injury (TBI) is one of the leading causes of disability in childhood. The severity of neuropsychiatric disorders in the long-term period of TBI is largely determined by its severity. Although 76–89% of cases in the structure of closed TBI are mild forms [1, 2], it is the consequences of severe and moderate TBI that have a significant negative impact on the further development of children.

Key words: traumatic brain injury, children, consequences, therapy, nootropic drugs, cerebrolysin.

ВВЕДЕНИЕ

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является ведущей проблемой детской травматологии. По данным ВОЗ, частота ЧМТ имеет тенденцию к увеличению на 2% в год, составляет 25–30% в структуре современного травматизма и стоит на первом месте среди причин смерти в возрасте до 45 лет. Распространенность повреждений головы в возрасте от 0 до 4 лет составляет 150:100 000, а у лиц 15–24 лет возрастает до 550:100 000 [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Детей с ЧМТ делят на две группы: 1) нейрохирургического профиля (раны головы, вдавленные переломы, эпидуральные, субдуральные и внутримозговые гематомы, огнестрельные и проникающие ранения и т.д.); 2) не нейрохирургического профиля (линейные и диастатические переломы, сотрясение и ушибы головного мозга, диффузное аксональное повреждение и т.д.). Выделение этих групп обусловлено разным объемом диагностических мероприятий [компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ и МРТ), транскраниальная ультрасонография и т.д.] и выбором лечебной тактики (оперативная и консервативная). Наибольшего внимания заслуживают дети до 2 лет, так как в этом возрасте часто наблюдается скрытое течение ЧМТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время в мире существуют разные модели оказания медицинской помощи детям с ЧМТ. Большинство территорий работают по "классической модели", основанной на клиническом осмотре, краниографии и ЭхоЭГ [2, 3], хотя и широко доступной, но имеющей существенные недостатки. "Современная модель", основой которой является использование КТ [3], может быть реализована только в специализированных центрах крупных городов. Главные недостатки "современной модели" – отсутствие надежных критериев отбора пациентов для КТ, неизбежность лучевой нагрузки, значительные финансовые затраты, а самое главное – значительная часть детей по-прежнему остается без нейровизуализации [4]. Появление транскраниальной ультрасонографии (УС) привело к принципиальным различиям в диагностике ЧМТ у детей и взрослых – в силу ультразвуковой прозрачности детского черепа [5]. Это привело к созданию "педиатрической модели" – алгоритма диагностических и лечебных мероприятий при ЧМТ у детей [1].

Основные преимущества "педиатрической модели" заключаются в ее высокой эффективности, доступности, экономической целесообразности и универсальности используемой техники (практически все основные задачи решаются одним прибором). При этом необходимость в КТ возникает только при неопределенности УС- данных. В большинстве случаев эффективная помощь может быть оказана даже в стационарах, не оснащенных КТ- приборами. Таким образом, главные особенности "педиатрической модели" заключаются в следующем:

- транскраниальная УС проводится всем детям с ЧМТ независимо от степени ее тяжести, что позволяет оценить структурное внутричерепное состояние в момент первичного осмотра, в том числе обнаружить внутричерепную гематому (первичный УС-скрининг);
- широко используются минимально инвазивные нейрохирургические операции (например, чресфрезевое внутреннее длительное дренирование внутричерепных гематом, стереотаксическая навигация и эндоскопическое удаление глубоких гематом и т.д.)

Оперативное лечение не требуется в следующих случаях.

- 1. Линейные, диастатические переломы и переломы основания черепа.** Линейные переломы костей свода черепа характеризуются отсутствием смещения внутренней костной пластинки внутрь и являются наиболее частым видом повреждения черепа у детей. Они встречаются у 20% детей с ЧМТ и составляют 75% от всех переломов черепа. Диастатические переломы могут быть в виде разрыва швов или проходить через кость. Они характерны в основном для младенцев, и возможность их возникновения объясняется незавершенной оссификацией костей черепа и непрочностью швов (рис. 1).
- 2. Сотрясение головного мозга** относится к легкой форме ЧМТ и отмечается у 60–70% пострадавших. Обследование направлено на исключение более тяжелых повреждений и включает краниографию, ЭхоЭГ, УС и по показаниям КТ (в зависимости от применяемой модели оказания помощи детям с ЧМТ).
- 3. Ушибы головного мозга** характеризуются возникновением разных по степени выраженности очаговых макроструктурных повреждений ткани мозга. Ушибы головного мозга связаны прежде всего с местной травмой и возникают при ударе по мозгу быстро смещающихся в полость черепа костных фрагментов при вдавленном переломе или при ударе перемещающегося мозга об объекты, формирующие сложный рельеф в полости черепа и являющиеся препятствием для движущегося мозга. Основными такими препятствиями являются костные внутричерепные выступы, а также дубликатуры ТМО.

Рис. 1. Линейный перелом теменной кости у мальчика

6 мес: а – УС-изображение теменной кости (перелом обозначен белой стрелкой); б – рентгенография черепа в боковой проекции (перелом обозначен стрелкой)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, ЧМТ у детей имеет свои клинические, организационные и лечебные особенности. Однако первостепенной задачей следует считать решение организационных проблем, которые позволят улучшить раннюю диагностику. Это широкое внедрение УС, оснащение стационаров современной диагностической аппаратурой, госпитализация детей в многопрофильные стационары, имеющие специалистов разного профиля (нейрохирургического, травматологического и др.). Решение вопросов организации позволит:

- повысить эффективность диагностики ЧМТ, а соответственно, и ее лечения;
- снизить летальность;
- уменьшить количество резидуальных изменений;
- сократить показатели инвалидизации;
- минимизировать экономические потери.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гескилл С., Мерлин А. Детская неврология и нейрохирургия. М.: АОЗТ "Антидор", 2016.
2. Артарян А.А. Черепно-мозговая травма у детей. Нейротравматология. Под. ред. А.Н.Коновалова, Л.Б.Лихтермана, А.А.Потапова. М., 2014; 209–14.
3. Артарян А.А., Лихтерман Л.Б., Банин А.В., Бродский Ю.С. Клиническая классификация черепно-мозговой травмы у детей. Черепно-мозговая травма. Клиническое руководство. Под ред. А.Н.Коновалова, Л.Б.Лихтермана, А.А.Потапова. Т.1. М.: Антидор, 2018; 69–76.
4. Земская А.Г., Берснев В.П., Яцук С.Л. Особенности клинических проявлений внутричерепной травмы и интранатальной патологии у детей. Травма нервной системы у детей. СПб., 2019; 88–96.
5. Руководство по детской неврологии. Под ред. В.И.Гузовой СПб.: СПбГПМА, 2018; 401–17.